

राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल महत्वपूर्ण साधु संत

मरियम मुर्मु

विश्वविद्यालय इतिहास विभागए राँची विश्वविद्यालय, राँची

Corresponding Author- मरियम मुर्मु

Email: mariammurmu49@gmail.com

सारांश:

राष्ट्रीय आन्दोलन में संतो की अहम भूमिका रही है, आजादी के आन्दोलन में रामनगरी के संतो की भी अहम भूमिका रही। पहला नाम बृजनंदन ब्रह्मचारी का है, उस समय वे मध्यमा के छात्र थे, जब देश सविनय अवज्ञा आन्दोलन की हुंकार भर रहा था। नमक सत्याग्रह में सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें छः माह की सजा हुई। जेल से छुटने के बाद से क्रांतिकारी आन्दोलन की ओर उन्मुख हुए।

1932 में जिले के कई स्थानों पर डाक बक्से जलाने और रेलवे लाइन का तार काटने के जुर्म में वे पुनः गिरफ्तार हुए और दो भिन्न धाराओं में दो-दो वर्ष कैद एवं 50 रुपये जुर्माने की सजा पाई। 29 अप्रैल 1940 से 05 अप्रैल 1946 तक वे नजरबंद भी रहे। स्वाधीनता आन्दोलन के फलक पर एक अन्य साधु ने भी छाप छोड़ी। यह ये मणिरामदास जी की छावनी के तत्कालीन महंत रामशोभादास के शिष्य वासुदेवाचार्य। लगानबंदी आन्दोलन में शामिल होने के कारण वासुदेवाचार्य 1932 में वासुदेवाचार्य को एक माह की सजा हुई। इसी वर्ष के अन्त तक उन्हें पुनः छः माह की सजा मिली क्रांतिकारियों से सम्पर्क रखने के कारण 1939-40 के बीच वासुदेवाचार्य तीन बार गिरफ्तार किए गए।

भारत छोड़ो आन्दोलन में शामिल होने पर इन्हें नौ अगस्त 1942 को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया। इस बार वासुदेवाचार्य 35 माह से कुछ अधिक समय तक जेल में रहे। सन् 1932 में सत्याग्रह के चलते इन्हें छः माह की सजा हुई और भारत छोड़ो आन्दोलन के छौरान एक वर्ष की कैद के साथ दो माह तक नजरबंद रहने की सजा मिली।

संतोषी अखाड़ा से जुड़े संत गंगादास ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन में हिस्सा लिया और छः माह कैद के साथ सौ रुपये जुर्माने की सजा भोगी। हनुमानगढ़ी के नागा साधु के शिष्य प्रयागदास ने 1932 में छः माह कैद के साथ 25 रुपये जुर्माना की सजा भुगती। 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में वे 09 माह तक जेल में रहे। 1942 में प्रयागदास को एक माह तक नजरबंद रखा गया। वासुदेवाचार्य भी 1933 के दौरान ही स्वाधीनता आन्दोलन से जुड़े 1942 तक उन्होंने 19 माह की कैद के साथ 20 रुपये जुर्माने की सजा भोगी। हनुमानगढ़ी के ही लालतादास को उग्र गतिविधियों में संलिप्तता के कारण 1941 में 15 माह की सजा मिली और 1942 से 1945 तक नजरबंद रहना पड़ा।¹

स्वतंत्रता संग्राम में साधु-संतो के योगदान पर न के बराबर लिखा गया है। इसका कारण भी रहा है, क्योंकि जिन लोगों के हाथों में सत्ता गई थी उनमें से अधिकतर हिन्दु विरोधी थे। देश में बंगाल में हुए आन्दोलन की कड़ी में संयासियों के आन्दोलन की चर्चा भी प्रमुखता से की जाती है। बंगाल में सबसे ज्यादा अत्याचार हिन्दुओं पर होता था। अंग्रेजों ने हिन्दुओं को उनके तीर्थ स्थानों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिसके चलते शांत रहने वाले संयासियों में असंतोष फैल गया। बंगाल में हिन्दुओं का धर्मांतरण चरम पर था। गरीब जनता की कोई सुनने वाला नहीं था।

अंग्रेजों के विरुद्ध सन् 1763 - 1773 तक चला संयासी आन्दोलन सबसे प्रबल आन्दोलन था। आदिगुरु शंकराचार्य के दसनामी सम्प्रदाय ने एकजूट होकर भारतीय धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए शस्त्र युद्ध का बिगुल बजाया। इतिहास प्रसिद्ध इस विद्रोह की स्पष्ट जानकारी बंकिमचन्द्र चटर्जी के उपन्यास 'आनन्द मठ' में मिलती है। इस विद्रोह को कुचलने के लिए वारेन हेस्टिंग्स को कठोर कार्रवाई करनी पड़ी थी। उसने बेरहमी से संयासियों और

हिन्दु जनता का कल्लेआम किया। इस आन्दोलन के बाद देश का संयासी जाग्रत हो गया।

भारतीय संतो ने देश को स्वतंत्र कराने और यहाँ के धर्म संस्कृति और सभ्यता को पुनः जाग्रत करने के लिए देशभर में घुम-घुमकर लोगों को जगाने का कार्य किया था। उन्होंने देश की जनता को एक करने के लिए सबसे पहले इस बात पर बल दिया कि धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर देश के लोगों के विचार एक होना चाहिए। यही सोचकर उन्होंने वैदिक ज्ञान पर बल दिया और भारतीय इतिहास के गौरवपूर्ण पलों को लोगों के सामने रखा।

आजादी के बाद देश के वामपंथियों के हाथों में चले जाने से हमारे सभी सन्तों का योगदान असफल सिद्ध हो गया। सरदार पटेल से जब पूछा गया था कि हमारा शिक्षामंत्री कैसा और कौन होगा ? तो उन्होंने कहा था कि गुलामी के अन्धाकार ने हमारी संस्कृति धर्म और सभ्यता के गौरव को नष्ट कर दिया है अतः ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, जो हमारे धर्म और संस्कृति पर आधारित हो और जो हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का बोध कराती हो।²

राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल महत्वपूर्ण संतों की भूमिका निम्नलिखित थी।

(1) दयानन्द सरस्वती :

गुलामी से मुक्ति का उपाय सम्पूर्ण भारतीयों की एक ही सोच हो और वह वेदों पर आधारित हो। आर्थ समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिन्तक, समाज सुधारक और देशभक्त थे। स्वामी दयानन्द ने देश के स्वतंत्रता आन्दोलन की 1857 में हुई क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वामी दयानन्द सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। स्वामी विवेकानन्द के 20-25 वर्ष पहले ही उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन की क्रांति को चिंगरी बता दी थी। भगतसिंह चन्द्रशेखर आजाद भी स्वामी दयानन्द जी से प्रेरित थे। लोकमान्य तिलक ने भी उन्हें स्वराज का पहला संदेशवाहक कहा था। स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के मोरबी में हुआ और निर्वाण 31 अक्टूबर 1883 को राजस्थान के अजमेर में हुआ। उनकी मूल रचनाएँ 'सत्यार्थ प्रकाश आर्योद्देश्यरत्नमाला, गोकर्णानिधि, व्यवहारभानु, स्वीकार पत्र आदि हैं।

आर्य समाज की स्थापना का मूल उद्देश्य ही समाज सुधर और देश को गुलामी की जंजीर से मुक्त

करना था। उन्होंने धर्मातरित हो गए हजारों लोगों को पुनः वैदिक धर्म में लौट आने के लिए प्रेरित किया और वेदों का सच्चा ज्ञान बताया। स्वामी जी जानते थे कि वेदों को छोड़ने के कारण ही भारत की यह दुर्दशा हो चली है। इसीलिए उन्होंने वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की उन्होंने मुंबई की काकडबाड़ी में 7 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना कर हिन्दुओं में जातिवाद हुआछूत की समस्या को मिटाने का भरपूर प्रयास किया। गांधीजी ने भी आर्य समाज का समर्थन किया था। उन्होंने कहा भी था कि मैं जहाँ-जहाँ से गुजरता हूँ, वहाँ-वहाँ से आर्य समाज पहले ही गुजर चुका होता है। आर्य समाज ने लोगों में आजादी की अलख जगा दी थी।³ आर्य समाज के कारण ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर स्वदेशी आन्दोलन का प्रारंभ हुआ था।

(2) स्वामी श्रद्धानन्द :

स्वामी श्रद्धानन्द का जन्म 22 फरवरी 1856 को पंजाब के जालंधर में हुआ था और उनका निर्वाण 23 दिसम्बर 1926 को दिल्ली के चांदनी चौक में हुआ था। स्वामी श्रद्धानन्द का मूल नाम मुशीराम था वे भारत के महान राष्ट्रभक्त संयासियों में अग्रणी थे।

स्वामी श्रद्धानन्द ने देश को अंग्रेजों की दासता से मुक्ति दिलाने और दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए अनेक कार्य किए। पश्चिमी शिक्षा की जगह उन्होंने वैदिक शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया। इनके गुरु स्वामी दयानन्द सरस्वती थे। उन्हीं से प्रेरणा लेकर स्वामीजी ने आजादी और वैदिक शिक्षा का प्रचार को प्रचंड रूप में आन्दोलन खड़ा कर दिया था जिसके चलते गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी।

धर्म, संस्कृति, शिक्षा और दलितों को उत्थान करने वाले युगधर्मी महापुरुष श्रद्धानन्द के विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके विचारों के अनुसार स्वदेश स्व-संस्कृति, स्व-समाज, स्व-भाषा, स्व-शिक्षा, नारी कल्याण, दलितोत्थान, वेदोत्थान, धर्मोत्थान को महत्व दिये जाने की जरूरत है इसलिए वर्ष 1901 में स्वामी श्रद्धानन्द ने अंग्रेजों द्वारा जारी शिक्षा पद्धति के स्थान पर वैदिक धर्म तथा भारतीयता की शिक्षा देने वाले संस्थान 'गुरुकुल' की स्थापना की हरिद्वार के कांगड़ी गांव में 'गुरुकुल विद्यालय' खोला गया जिसे आज 'गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय' नाम से जाना जाता है।

(3) स्वामी विवेकानन्द :

स्वामी विवेकानन्द में 1892 में अपने भारत भ्रमण के दौरान यह जाना कि कोई भी राष्ट्र किसी गुलाम देश से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता इसलिए नियति द्वारा भारत के लिए निर्धारित मानवतावादी भूमिका को निभाने के लिए 'भारत की स्वतंत्रता' एक आवश्यकता थी लेकिन यह स्वतंत्रता तब तक संभव नहीं हो सकती, जब तक कि भारत वैचारिक और आध्यात्मिक रूप से एक नहीं हो जाता है।

स्वामीजी ने अपने भारत भ्रमण के दौरान यह भी जाना कि ब्रिटिश शासन की शोषक नीतियों के कारण हमारे देश के किसानों और व्यापारियों की दशा दयनीय हो गई है इसीलिए उन्होंने भारत का आह्वान करते हुए कहा था— 'भारत जागो ! विश्व जगाओ ! ।'

यही कारण था कि स्वामीजी ने सिर्फ 39 वर्ष 5 महिनें और 24 दिन के छोटे से जीवन में अपने अथक प्रयास के माध्यम से भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व में वेदांत के अध्यात्म का परचम लहराकर देश को यह संदेश दिया

कि जरूरत है कि हम अपने मूल ज्ञान की ओर अब लौट आएं। दुर्भाग्य है कि भारत की आजादी के बाद आज भी भारत आध्यात्मिक रूप से एक नहीं है। ऐसा कोई हिन्दु नहीं है तो वेद के मार्ग पर चलता हो। ब्रह्म को जाने बगैर उपनिषदों को पढ़े बगैर यह संभव नहीं हो सकता है कि भारत वैचारिक रूप से एक हो। इस अरवंडित विचारधारा के कारण ही भारत में ढेर सारी जातिवादी, वामपंथी तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी, प्रांतवादी देशद्रोही समस्याएँ खड़ी हुई हैं।

भारत का राष्ट्रवाद 'आध्यात्मिकता और सनातन धर्म ही है। वामपंथ और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के चलते भारत दीनहीन होकर पुनः गढ़े में गिरने लगा है। सर्वधर्म समभाव और वसुवैध कुटूम्बकम् की विचारधारा जरूरी है। हिन्दुओं के विभिन्न सम्प्रदायों में भेदभाव निराशाजनक रूप से परस्पर विरोधी प्रतीत होते थे। जातिवादी व्यवस्था ने देश को लगभग पुनः तोड़ दिया है।

भारत में हिन्दुत्व के पुनरुद्धार के बिना कोई राष्ट्रीय आन्दोलन संभव नहीं था। स्वामी विवेकानन्द ने ठीक यही किया उन्होंने कहा 'प्रत्येक राष्ट्र के जीवन की एक मुख्य धारा होती है भारत में धर्म ही वह धारा है। इसे शक्तिशाली बनाइए और दोनों ओर का जल स्वतः ही इसके साथ प्रवाहित होने लगेगा। सच्चा धर्म मनुष्यों की शिक्षाओं से या पुस्तकों के अध्ययन से नहीं आता, यह तो हमारे भीतर स्थित आत्मा को जागृत करने से आता है जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध और वीरतापूर्ण कार्य किये जा सकते हैं।

इस विश्व में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य अपने साथ पूर्व जन्मों के संचित अनुभव भी लेकर आता है और इन अनुभवों की झलक उसके मन और शरीर के संरचना में दिखाई देती है। किन्तु हम सभी में मौजूद स्वतंत्रता की भावना यह दर्शाती है कि मन व शरीर से परे भी कुछ है। हम पर शासन करने वाली आत्मा स्वतंत्र है और वही हमारे भक्ति स्वतंत्रता की इच्छा जगाती है। यदि हम स्वतंत्र न हो तो हम इस विश्व को बेहतर बनाने की आशा कैसे कर सकते हैं? हम यह मानते हैं कि मनुष्य की प्रगति उसकी आत्मा के कार्यों का परिणाम है। विश्व जैसा भी है और हम आज जो भी हैं, वह आत्मा की स्वतंत्रता के कारण है।⁵

स्वामी विवेकानन्द ने देश के नागरिकों को सभी स्तरों पर स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने वह सब कुछ त्यागने का उपदेश दिया जो उन्हें कमजोर बनाता हो, जैसे जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, दलगत राजनीति आदि। सभी को वक्त रहते वेदों की ओर लौट आना चाहिए अन्यथा देश को खंड खंड होने में समय नहीं लगेगा।

(4) महर्षि अरविंद घोष :

बंगाल के महान क्रांतिकारियों में से एक महर्षि अरविंद देश की आध्यात्मिक क्रांति की पहली चिंगारी थे। उन्हीं के आह्वान पर हजारों बंगाली युवकों ने देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों को चुम लिया था। सशस्त्र क्रांति के पीछे उनकी ही प्रेरणा थी। अरविंद ने कहा था कि चाहे सरकार क्रांतिकारियों को जेल में बन्द करें, फांसी दें या यातनाएं दें पर हम यह सब सहन करेंगे और यह स्वतंत्रता का आन्दोलन कभी नहीं रुकेगा। एक दिन अवश्य आएगा जब अंग्रेजों को हिन्दुस्तान छोड़कर जाना होगा। यह इत्तेफाक नहीं है कि 15 अगस्त को भारत

की आजादी मिली और इसी दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है।

महर्षि अरविंद घोष पहले एक क्रांतिकारी नेता थे लेकिन बाद में वे अध्यात्म की ओर मुड़ गए, क्योंकि उन्होंने यह जाना कि आयात्मिक अत्यान के बगैर भारत की स्वतंत्रता के कोई मायने नहीं इसलिए उन्होंने भारत को आध्यात्मिक रूप से एक करने के लिए भारतीय ज्ञान की पताका विश्वभर में फैलाई ताकि भारतीयों में अपने ज्ञान के प्रति गौरव बोध जागृत हो। गौरव बोध के बगैर आजादी या स्वतंत्रता की अलख जगाना मुश्किल था। यह गौरव बोध तब आता है जब हम वेद उपनिषद और गीता को पढ़ें।

महर्षि अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। अरविंद घोष का नाम 1905 के बंगाल विभाजन के बाद हुए क्रांतिकारी आन्दोलन से जुड़ा और 1908-09 में उन पर अलीपुर बमकांड मामले में राजद्रोह का मुकदमा चला जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल की सजा सुना दी। अरविंद घोष एक महान योगी और दार्शनिक भी थे। उनका पूरा विश्व में दर्शनशास्त्र पर बहुत प्रभाव रहा है।

05 सितम्बर 1950 को महर्षि अरविंद घोष का देहांत हुआ बताया जाता है कि निधन के बाद 04 दिन तक उनके पार्थिव शरीर में दिव्य आभा बने रहने के कारण उनका अन्तिम संस्कार नहीं किया गया और अन्ततः 9 दिसम्बर को उन्हें आश्रम में समाधि दी गई।⁶

(5) स्वामी सहजानन्द सरस्वती :

स्वामी सहजानन्द सरस्वती का जन्म 22 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में महाशिवरात्रि के दिन हुआ और उनका निर्वाण 25 जून 1950 को पटना में हुआ। 'किसान आन्दोलन' के जनक स्वामीजी आदिशंकराचार्य सम्प्रदाय के 'दसनामी सन्यासी' थे।

1909 में उन्होंने काशी में दंडी स्वामी अद्वैतानन्द से दीक्षा ग्रहण कर दण्ड प्राप्त किया और दंडी स्वामी सहजानन्द सरस्वती बने काशी में रहते हुए धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला।

स्वामीजी को मूल रूप से किसान आन्दोलन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ किए गए उनके कार्यों के लिए जाना जाता है। महात्मा गांधी ने चम्पारण के किसानों को अंग्रेजी शोषण से बचाने के लिए आन्दोलन छेड़ा था, लेकिन किसानों को अखिल भारतीय स्तर पर संगठित कर प्रभावी आन्दोलन खड़ा करने का काम स्वामी सहजानन्द ने ही किया। इस आन्दोलन के माध्यम से वे भी भारत माता को गुलामी से मुक्त कराने के संघर्ष में कुद पड़े।⁷

महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुए असहयोग आन्दोलन के दौरान बिहार में स्वामी जी ने घूम-घूम कर उन्होंने अंग्रेजी राज के खिलाफ लोगों को खड़ा किया।

17 नवम्बर 1928 को सोनपुर में उन्हें बिहार प्रांतीय किसान सभा का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने जमींदारों के शोषण से किसानों को मुक्ति दिलाने और जमीन पर रैयतों का मालिकाना हक दिलाने की मुहिम शुरू की। अप्रैल 1936 को कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में 'अखिल भारतीय किसान सभा' की स्थापना हुई और स्वामी सहजानन्द सरस्वती को उसका पहला अध्यक्ष चुना गया।

स्वामी सहजानन्द नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के साथ भी वे अनेक रैलियों में शामिल हुए। आजादी की लड़ाई के दौरान जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो नेताजी

ने पूरे देश में 'फॉरवर्ड ब्लॉक' के जरिए हड़ताल करवाई थी।⁸

स्वामी सहजानन्द ने पटना के समीप बिहटा में सीताराम आश्रम स्थापित किया, जो किसान आन्दोलन का केन्द्र बना तथा वहीं से वे पूरे आन्दोलन को संचालित करते रहे। जमींदारी प्रथा के खिलाफ लड़ते हुए स्वामीजी 26 जून 1950 को मुजफ्फरपुर में उनकी मृत्यु हो गई।

संदर्भ सूची

1. jagran.com
2. webdunia.com
3. webdunia.com/cdn.ampproject.org/wikipedia.org
4. विपिन चन्द्र, आधुनिक भारत का इतिहास प्रकाशन ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, 2008, पृष्ठ - 218, 219
5. motherandsriourbindo.in
6. कौशल किशोर शर्मा, स्वामी सहजानन्द सरस्वती अमृत कलश, प्रभात प्रकाशन पी0 वी0 टी0 लिमिटेड 2015, पृष्ठ-287, 288।
7. वही, 292